

YER TUZISH CHIZMALARINI TUZISHDA GAT TEXNOLOGIYALARI INTEGRATSIYASI

Kamola Xaitova¹, Madina Tadjiyeva²

¹q.x.f.f.d. (PhD), "O'zdavyerloyiha" DILI doktoranti

kamolaxaitova@gmail.com

²"O'zdavyerloyiha" DILI tayanch doktoranti

tadjiyeva.mz@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14914382>

Annotatsiya. Maqolada yer tuzish chizmalarini ishlab chiqishda geoaxborot texnologiyalaridan foydalanish va integratsiya qilish zarurati, ahamiyati hamda integratsiya qilishda qo'llaniladigan texnologiyalar haqida qisqacha fikr mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: yer tuzish chizmasi, GAT texnologiyalari, raqamlashtirish, YAT ma'lumotlari, integratsiya.

Аннотация. В статье представлены краткие сведения актуальности использования и интеграции геоинформационных технологий при разработке схем землеустройства, а также приведены данные о технологиях, используемых при интеграции.

Ключевые слова: схема землеустройства, ГИС технологии, цифровизация, данные ГИС, интеграция.

Abstract. The article presents brief comments on the necessity and importance of using and integrating geoinformation technologies in the preparation of land management schemes, as well as provides information on the technologies used in the integration.

Key words: land management scheme, GIS technologies, digitalization, GIS data, integration.

Respublikamiz yangi agrar sohadagi islohotlarni boshlashi bilan bog'liq yuz berayotgan o'zgarishlar, yer tuzish ishlari hajmini keskin oshirib yubordi. Bu esa o'z navbatida yer tuzish ishlarining jumladan ma'muriy hududiy birliklarda yer tuzish chizmalarini ishlab chiqish zaruratini keltirib chiqardi. Yer tuzish hamma vaqt u yoki bu masalani yechish uchun optimal sharoit yaratishga qaratiladi [1]. Yer tuzish chizmasi yerdan foydalanish samaradorligini oshirish va ularni muhofaza qilish, yer munosabatlarini tartibga solish, tabiiy muhitni asrash, yaxshilash, hududni kompleks rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratish maqsadida ishlab chiqiladi [2]. Yer tuzish bilan bog'liq loyiha qidiruv ishlarining hajmi ham yangi tashkil bo'layotgan va qayta tuzilayotgan xo'jaliklar, fuqarolarga va boshqa maqsadlar uchun yer ajratish loyihalarini ishlash chiqishning keskin oshishi zamonaviy texnologiyalardan jumladan GAT texnologiyalaridan keng ko'lamda foydalanish va mavjud ma'lumotlarni raqamlashtirish (Bu qog'oz kartadagi ma'lumotlarni kompyuter fayliga aylantirish jarayonidir ya'ni analog ma'lumotlarni kompyuter tizimida saqlay olinadigan raqamli ko'rinishga keltirish jarayoni. Raqamlashtirishda digitayzer (raqamlovchi), GATdagi dasturiy ta'minotlar, skanerlar va boshqa raqamlovchi qurilmalar qo'llanilishi uning zaruratini yanada oshirdi. Bu birinchidan vaqt intervalini qisqartirish imkoniyatini taqdim etsa, ikkinchi tomondan, yer tuzish ishlarining sifatiga, yerni muhofaza qilish va undan oqilona foydalanishni tashkil etish bo'yicha optimal yechimlarni topishga qo'yiladigan talabni oshiradi.

Hozirgi GAT bozoridagi dastur ishlab chiqaruvchi asosiy kompaniyalar ESRI, Intergraph, Autodesk va GE Energy hisoblansa, keyingi o‘rinlarni Leica Geosystems, IBM va Mapinfo kompaniyalari hisoblanadi.

Respublikamizda yer tuzish chizmasini ishlab chiqishning axborot asosi yer axborot tizimi (YAT) hisoblanadi. YAT ma’lumotlari yer tuzish chizmasi muammolarini hal qilish, shu jumladan kartografik materiallarni yaratish uchun moslashtirilgan. Bundan tashqari, Geoportal, yerni masofadan zondlash ma’lumotlarining Georesurslari, ommaviy kadastr xaritasi, shuningdek OpenStreetMap, Yandex Maps, Google Maps, Google Earth va boshqa ochiq Internet-resurslar foydalaniladi. Bunday resurslarni GAT texnologiyalariga jumladan ArcGIS dasturiy ta’minotiga integratsiya qilgan holda qayta tahrir qilish yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri ularda ishlash mumkin. Bunda geofazoviy ma’lumotlar xarita hujjati bilan bir xil katalogda joylashgan shaxsiy yoki fayl ma’lumotlar bazasida saqlanadi [3].

GIS texnologiyalarini yer tuzish chizmasini ishlab chiqish jarayoniga integratsiyalash bir necha bosqichlardan iborat (1-jadval).

1-jadval

GAT texnologiyalarini yer tuzish chizmasini ishlab chiqish jarayoniga integratsiyalash bosqichlari [2], [4]

T/r	Bosqichlar	Tavsifi	Amalga oshirish mexanizmi va texnologiyalari
1	<i>Maqsadni aniqlash</i>	Chizmani ishlab chiqish maqsadlari aniqlanadi.	Manfaatdor tomonlar bilan uchrashuvlar o‘tkaziladi, loyiha ijrochilari uchun trening-seminarlar o‘tkaziladi.
2	<i>Ma’lumotlarni to‘plash</i>	Turli manbalardan fazoviy ma’lumotlar to‘planadi (masalan, sun’iy yo‘ldosh tasvirlari, dala tadqiqotlari, masofadan zondlash, hukumat qarorlar va topshiriqlari).	Masofadan zondlash (Landsat, Sentinel), GPS qurilmalari, yer to‘g‘risidagi ma’lumotlar bazalari (GeoPortal).
3	<i>To‘plangan ma’lumotlarni saralash</i>	Ma’lumotlar haqqoniyligi tekshiriladi, tahrirlanadi, bir shaklga keltiriladi va saralanadi.	QGIS, ArcGIS, Google Earth Engine.
4	<i>Fazoviy tahlil</i>	O‘xshashlik va o‘zgarishlar tahlil qilinadi.	QGIS, ArcGIS, Google Earth Engine, Python (GeoPandas, GDAL).
5	<i>Modellashtirish</i>	Prognoz modellari ishlab chiqiladi va chizmaning ta’sir ko‘lami (natijasi) baholanadi	ArcGIS ModelBuilder, QGIS Processing, R (spatial statistics).
6	<i>Ma’lumotlarni vizuallashtirish</i>	Xarita, diagramma, chizma, grafik va boshqa raqamli vizual ma’lumotlar yaratiladi.	ArcGIS Online, QGIS, Tableau, Power BI.
7	<i>Manfaatdor tomonlarning ishtirokini ta’minlash</i>	Tuzilgan dastlabki chizma va olingan natijalar manfaatdor tomon bilan kelishiladi hamda olingan takliflar asosida	Web ga asoslangan GIS platformalari (ArcGIS Online, QGIS Cloud).

		tuzatishlar kiritiladi.	
8	<i>Loyihani amalga oshirish</i>	GAT tahlili asosida tuman yer tuzish chizmasining asl (final) nusxasi ishlab chiqiladi va joyga ko'chiriladi.	Loyihani boshqarish vositalari, monitoring yuritish uchun GAT platformalari.
9	<i>Monitoring yuritish</i>	GAT tizimlari orqali chizmaning bajarilishi nazorat qilinadi va samaradorligi muntazam baholanadi.	Masofadan zondlash, davriy tahlil, Google Earth Engine.

Izoh: Ushbu jadval o'rganilgan adabiyotlar ma'lumotlari asosida mualliflar tomonidan tuzilgan.

GAT texnologiyalarini yer tuzish chizmasini ishlab chiqish jarayoniga integratsiyalashni bir necha bosqichlarda amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi. 1-jadval ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki, yer tuzish chizmalarini GAT texnologiyalariga integratsiya qilish jarayoni yer tuzish chizmalarini ishlab chiqish bosqichlariga muvofiq holda amalga oshiriladi [5]. Masalan, dastavval, maqsadlarni aniqlash va ishonchli ma'lumotlarni to'plash hamda olingan ma'lumotlarni tahlil qilish ishlari olib boriladi. Bunda, ma'lumotlar bankini yaratish bosqichida masofadan zondlash amaliyotidan foydalanilsa, ma'lumotlarni saralash GAT dasturiy ta'minotlarida amalga oshiriladi. Yer tuzish chizmasini tuzishda eng muhim bosqichlardan biri – prognozlash bosqichi hisoblanadi. Ushbu bosqich ko'lami keng bo'lib, chizmaning natijadorligini ko'rsatib beradi. Keyingi bosqichlarda chizma ma'lumotlarining vizual shakli, ya'ni xaritalar, grafik ma'lumotlar, hududning 3D modellari yaratiladi. Chizmani joyga ko'chirish amaliyotida GAT texnologiyalarining ahamiyati yuqori hisoblanadi. Chunki ushbu bosqich joyning reliefi, hodisasi va koordinatalari sun'iy yo'ldosh bilan integratsiya qilinishini taqozo etadi, natijada, loyihani amalga oshirish tezligi oshadi va aniqligi ta'minlanadi. Amaldagi chizmalarning samaradorligi, joylarda qanchalik chizmada ko'rsatilgan loyihaga amal qilinayotganligi va tuzatishlar kiritishga bo'lgan ehtiyojni aniqlash davriy masofadan zondlar orqali monitoring qilib boriladi.

Geoaxborot tizimining asosiy vazifalari – bu fazoviy ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash orqali avtomatlashgan raqamli ma'lumotlar bazasini yaratish, uni kelgusida tahlil qilish va bosmaga chiqarish uchun saqlashdan iborat. Geoaxborot tizimining vazifasini faqatgina kompyuter orqali raqamli karta ishlab chiqarish deb tushunish to'g'ri emas, chunki ushbu tizim orqali olingan ma'lumotlar tahlil etilib, muhim qarorlar qabul qilishda ham qo'llaniladi. Bu tizim bizga an'anaviy usulda yaratiladigan jadval ma'lumotlardan farqli ravishda ma'lumotlar so'rovi, turli qatlamlarni birlashtirish kabi operatsiyalarni bajarish imkonini beradi [6].

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda texnika, texnologiya va internet tarmog'ining rivojlanishi natijasida yer tuzish chizmalarini ishlab chiqishda GAT texnologiyalarini integratsiya qilish imkoniyatini beradi va buning natijasida ma'lumotlarni to'plash dinamikasi ham o'sadi, shuningdek, ma'lumot sifati va aniqligi bo'yicha ham oshib boradi va o'zgaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Avezbaev S., Volkov S.N. Yer tuzishni loyihalash. Yangi asr avlodi, Toshkent – 2004, 783 b.

2. Turayev R.A., Davronov O.O‘., Babajonov A.R., Inamov A.N., Xojiyev Q. M., Xaitova K.M., Alimaxamatova Sh.O. Tuman yer tuzish chizmasi. Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, Toshkent – 2024, 197 b.
3. Boltayev T.X., Raxmonov Q., Akbarov M.S. Geoaxborot tizimining ilmiy asoslari. Toshkent – 2015, 235 b.
4. Шонтуков Т.З., Шафиева Э.Т. Направления использования ГИС-технологий в землеустройстве // Экономика и социум. 2017. №10 (41).
5. Jiang Tao. Application of GIS in Land Policy and Planning Strategies in Rural Revitalization. Journal of Geography and Geology; Vol. 15, No. 2; 2023, <https://doi.org/10.5539/jgg.v15n2p33>
6. Gulyamova I.X. Geoaxborot tizimi va texnologiyalari. Unversitet, Toshkent – 2018, 188 b.